

DISEÑO DE UN PROTOTIPO SEPARADOR DE HIDROGENO Y OXIGENO MEDIANTE ELECTROLISIS

J.M. Rojas Castellanos^{1*}, J.P. Rodríguez Jarquin, B.E. González Sánchez, A. Martínez Sibaja, R. Posada Gómez

¹Tecnologico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Orizaba, Avenida Oriente 9. Núm.852 Col. Emiliano Zapata, C.P.94320, Orizaba, Veracruz., México
juokay@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Electrónica

Resumen

En este trabajo de investigación se presenta el diseño de un prototipo mediante el cual se pueda realizar el proceso de electrolisis para la obtención de biohidrogeno, se pudo observar el aprovechamiento de la corriente eléctrica según las características que en él se implementan, se utilizó el software fusión 360 para llevar a cabo su representación por componentes. Con este sistema se pretende separar el hidrogeno y el oxígeno del agua en forma de gas, para su posterior aprovechamiento en sistemas alimentados por hidrogeno como lo son motores de ultima generación y celdas de combustible tipo PEM.

Palabras clave: hidrogeno, oxigeno, electrolisis

Abstract

In this research work the design of a prototype is presented through which the electrolysis process can be carried out to obtain bio hydrogen, it was possible to observe the use of electric current according to the characteristics that are implemented in it, the 360 fusion software to perform its component representation. This system is intended to separate hydrogen and oxygen from water in the form of gas, for later use in hydrogen-fueled systems such as last generation engines and PEM type fuel cells.

Key words: hydrogen, oxygen, electrolysis

Introducción

Cada ponencia deberá tener una extensión entre 6 y 8 páginas en letra arial de 10 puntos, interlineado sencillo y márgenes de 2 cm. Las figuras o gráficas, si las hay, deben estar incluidas en el archivo.

La energía es indispensable para el desarrollo de nuestra vida. En nuestro planeta la mayor parte de nuestra energía está basada en el petróleo, el carbón y el gas natural [1]. El uso de estos combustibles ha contribuido a generar dos situaciones desfavorables. Primero, el problema del aumento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero que influyen en el cambio climático. Segundo, la creciente demanda de energía por el aumento poblacional viene acompañada con la disminución en las reservas de petróleo [1].

Estas situaciones hicieron buscar fuentes alternativas de energía como lo son la energía solar, la eólica y la geotérmica. Estas energías renovables a pesar de ser inagotables, en comparación con el petróleo se producen a medidas muy bajas, ya que tienen el problema de la aleatoriedad, es decir, solo se genera energía cuando el tiempo y el clima es favorable y las formas de almacenamiento de energía en baterías tienen la deficiencia de baja potencia eléctrica de suministro, poca durabilidad y disminución en la capacidad de almacenamiento.

Es por ello que en este trabajo se propone el diseño de un dispositivo capaz de separar la molécula del agua en Hidrógeno (H₂) y Oxígeno (O) mediante la electrolisis, proceso que mediante el uso de energía eléctrica proveniente de alguna fuente renovable se convierta en un proceso 100% limpio y libre de emisiones de gases de efecto invernadero, y ya que se conoce que el hidrógeno es ideal como medio de almacenamiento de energía

podemos ocupar esa energía eléctrica almacenada en el hidrógeno en forma de combustible y se podría utilizar en cualquier lugar y a cualquier hora.

Metodología

Materiales

Antes de empezar a armar un electrolizador, se tienen que tener en cuenta las características que se requieran de este, por ello los materiales a utilizar en su construcción del ánodo, cátodo y separador ayudaran a saber la eficiencia del electrolizador.

Se utilizaron: ACERO INOXIDABLE grado 316L, manguera industrial, para el electrolito se ocupó Hidróxido NaOH, deposito para electrolito, cable eléctrico, acrílico transparente, caucho de monómero de etileno propileno dieno. Para los experimentos de producción de gas se utilizó Agua destilada y agua superficial tomada de la llave.

Diseño del electrolizador

Como se muestra en la figura 1, Se diseño el prototipo en fusión 360, el cual, basándonos en las características buscadas se implementaron medidas específicas y materiales antes mencionados, basándonos en diseños anteriores, se modifico para que este diseño pudiera separar los gases en su interior y asi obtener el hidrogeno y el oxigeno en salidas diferente.

Figura 1. Diseño de electrolizador en fusión 360

Preparación de membranas separadora

De igual manera se diseñó la forma específica que tendría el caucho en Fusión 360, el cual nos serviría para poder separar los gases desde el interior del prototipo. Se experimento con formas diferentes y se llegó a la conclusión que esa forma era la mejor para poder llegar a nuestro cometido. De igual manera esta membrana nos ayuda a mantener seco el prototipo, ya que nos sirve como empaque, evitando que el agua salga del prototipo.

Figura 2. Figura dada al EPDM

Construcción del prototipo

La construcción se llevó a cabo con las medidas diseñadas en fusion 360 y cabe señalar que los cortes del acero inoxidable, las perforaciones de estos, la perforación del acrílico y el corte del Caucho se realizó a mano (figura 3) es por ello que al realizar la experimentación se tuvieron problemas, pero se lograron solucionar satisfactoriamente.

Figura 3. Corte y perforación de materiales.

Figura 3. Materiales cortados

Caracterización del prototipo

La característica del prototipo más visible es que se utilizaron materiales resistentes a la corrosión, esto ya que se va a estar utilizando hidróxido de sodio como electrolito, cabe decir que todos los materiales en contacto con el agua (con excepción de los electrodos) son de plástico, esto evitará que el prototipo sufra corrosión en alguna entrada o salida de este.

Resultados y discusión

Implementación del prototipo

se creó el diseño expuesto en fusión 360 y de acuerdo a todos los parámetros previstos se llegó al prototipo final, se experimentó con este llegando a observar buena producción De acuerdo a los parámetros que se esperaban. lo observado en la Figura 3 se puede inferir que existe una tendencia creciente entre la relación tamaño-producción, es decir entre mayor sea el prototipo, mayor será la corriente eléctrica suministrada y por ende mayor será la producción.

Figura 3. Diseño de prototipo Manufacturado

Trabajo a futuro

Se está trabajando en la realización de un sistema capas de monitorear la producción, para poder captar alguna fuga y/o riesgos en la separación de los gases, se espera que este sistema cumpla con parámetros o normas que regulen y minimicen los riegos con este prototipo.

Conclusiones

Gracias este diseño, se pudo separar desde su interior los gases del agua mediante la electrolisis, Se formaron membranas con caucho EPDM aplicables en separación de gases y mediante el uso de hidróxido de sodio se logró hacer que tanto el agua destilada como el agua de llave tuviera suficiente continuidad para llevar acabo la

Referencias (arial 12)

- [1] C. Alatorre Frenk, «Energías Renovables para el Desarrollo Sustentable en México,» SENER, p. 70, 2009.
- [2] C. Funes Guerra, E. Almansa Rodriguez y D. Fuentes Ferrera, «El Hidrogeno: vector energético del futuro,» Actualidad Tecnologica, pp. 20-27, 2010.
- [3] A. Bailón Martínez, Artist, DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE HIDRÓGENO ACOPLADO AL TRATAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE AGUAS SUPERFICIALES UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR. [Art]. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO - FACULTAD DE QUÍMICA, 2013.
- [4] s. A. Awawdeh y C. Tweed, «Buildings' Energy Efficiency and Buildings' Energy Codes: a Literature Review,» International Journal of Applied Science and Technology, pp. 37-46, 2014.
- [5] J. Iwaro y A. Mwashu, «A review of building energy regulation and policy for energy conservation in developing countries,» Energy Policy, pp. 7744-7755, 2010.
- [6] L. Beltrán Rodríguez, R. Alexandri Rionda, F. d. J. Cafaggi Félix, S. Barrera Ríos, B. Henández Miranda y M. d. P. Guerrero Hernández, «Balance Nacional de Energía,» SENER, México, 2017.
- [7] R. Alexandri Rionda y L. A. Muñoz Cano, «Prospectiva de Energías Renovables 2016 - 2030,» SENER, pp. 17-26-105, 2016.
- [8] N. V. Gnanapragasam y M. A. Rosen, «Sustainability of an energy conversion system in Canada involving largescale integrated hydrogen production using solid fuels,» INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY AND ENVIRONMENT, vol. 2, 2015.
- [9] INEGI, «CUENTAS ECONÓMICAS Y ECOLÓGICAS DE MÉXICO,» AGUASCALIENTES, AGS., 2015.
- [10] C. R. Acosta Rojas y G. E. Acosta Quishpe, Artists, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ELECTROLIZADOR DE CORRIENTE CONTINUA DE 200 WATIOS CON ENERGÍA SOLAR E INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA MEDIR LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO. [Art]. ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL - FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA.
- [11] C. F.-B. Badía, «SISTEMA DE ENERGÍA DEL HIDROGENO,» Energética del hidrógeno. Contexto, Estado Actual y Perspectivas de Futuro, pp. 91-126, 2016.
- [12] C. B. Fernández Bolaños, Artist, Energética del hidrógeno. Contexto, Estado Actual y Perspectivas de Futuro. [Art]. Universidad de sevilla, 2015.